

Prototipagem 3D de uma prótese de mão acionada por músculos pneumáticos

Lucas Luis Pereira

Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas
Universidade Federal do Triângulo
Mineiro
Uberaba, Brasil
ORCID: 0000-0003-4855-1066

Marcos Massao Shimano

Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas
Universidade Federal de do Triângulo
Mineiro
Uberaba, Brasil
ORCID: 0000-0002-9276-2939

Stefânia Marinzek Teixeira

Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas
Universidade Federal de do Triângulo
Mineiro
Uberaba, Brasil
ORCID: 0000-0001-8045-7526

William Baunier de Melo

Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas
Universidade Federal de do Triângulo
Mineiro
Uberaba, Brasil
ORCID: 0000-0002-7148-1038

Vinícius Abrão da Silva Marques

Instituto de Ciências Tecnológicas e Exatas
Universidade Federal de do Triângulo
Mineiro
Uberaba, Brasil
ORCID: 0000-0002-5499-0404

Resumo—Neste trabalho é apresentado um projeto de prótese de mão acionada por músculos pneumáticos de McKibben. Testes de bancada foram realizados para caracterizar mecanicamente os músculos quanto a relação de pressão aplicada por variação de comprimento, capacidade de sustentação de carga e resistência a tração. Os músculos foram acoplados a uma prótese fabricada com impressão 3D e os resultados comprovaram a suavidade do movimento aliadas a uma grande resistência mecânica e capacidade de sustentação de carga, demonstrando ainda comportamento semelhante aos músculos esqueléticos.

Palavras-chave— *Próteses, Atuadores pneumáticos, Músculo de McKibben, Impressão 3D.*

I. INTRODUÇÃO

A protetização é uma alternativa para que os indivíduos que possuem um membro amputado possam retornar às suas atividades cotidianas com o maior grau de independência possível. Entretanto, o custo elevado de equipamentos de tecnologia assistiva sempre limitou seu acesso a grande parte das pessoas com deficiência, sobretudo em países subdesenvolvidos.^[1]

A partir da classificação proposta por Otto Bock Industry Inc, entende-se que as próteses passivas não realizam movimentos comandados pelo paciente uma vez que elas não têm peças articuladas acionadas mecanicamente. As próteses estéticas, por exemplo, têm apenas a finalidade de apresentar um aspecto externo semelhante ao membro amputado, não importando a sua funcionalidade.^[2]

As próteses ativas, por sua vez, buscam representar os movimentos do membro amputado. Elas podem ser controladas pelo próprio paciente, por uma fonte de energia externa, ou ainda, como uma combinação das duas fontes.^[2] As fontes de energia externa podem ser pneumáticas ou elétricas. Sistemas elétricos podem ser um pouco mais pesados com relação as outras próteses por apresentar motores e baterias em seu interior, além de ter o torque bem limitado no caso de servomotores.

As próteses de acionamento pneumático, por satisfazer quanto ao aspecto estético, produzir movimentos suaves, ter baixo peso e capacidade de produzir forças elevadas, se tornam, portanto, ótimas candidatas a um estudo mais aprofundado em relação a sua aplicação em próteses humanas e formas baratas de produzi-la. Vale ressaltar

que para acionar esse tipo de prótese, necessita-se de um compressor de ar e um sistema de válvulas de controle.

Uma proposta de acionamento pneumático que vem sendo estudada são os músculos artificiais de McKibben, que são atuadores pneumáticos lineares com elasticidade e complacência semelhantes aos músculos humanos e ainda podem produzir movimentos por meio de um mecanismo guiado por tendões. Em comparação com os motores, esses atuadores apresentam algumas vantagens em relação à sua suavidade mecânica e complacência, exibem propriedades de comprimento e força não lineares, semelhantes ao músculo esquelético, apresentam elevada relação força/peso, tem características passivas e propriedades de força auto limitantes. Embora esses atuadores tenham algumas limitações, tais propriedades os tornam muito semelhantes aos músculos esqueléticos e, conseqüentemente, fortes candidatos a investigação do seu papel como mecanismos de atuação para próteses humanas.^[3,4]

A estrutura do músculo de McKibben consiste de um tubo de borracha ou material flexível envolto por uma malha tubular expansível de fibra trançada, além de conexões nas extremidades que unem todo o conjunto.^[5] Ao ser inflado, o tubo tende a expandir em todas as direções, no entanto, a malha que o recobre possui material inextensível e não pode sofrer deformação elástica. Como a malha é formada por pequenas células em losango na superfície, a força radial provocada pela expansão do tubo provoca redução no comprimento axial total do músculo.^[6] A Figura 1 ilustra os três estados básicos de um músculo de McKibben: esticado, em repouso e pressurizado.

Esse mecanismo se assemelha muito com a ação muscular humana, na qual o músculo se contrai, encurtando seu comprimento para tracionar as estruturas ósseas por meio dos tendões.^[7]

Figura 1. Estados do músculo de McKibben.^[6]

Pela Figura 1 pode-se observar que o ângulo de entrelaçamento da malha expansível, θ , é muito pequeno quando o músculo está esticado e aumenta à medida que o atuador é pressurizado. A força de tração do músculo é, portanto, função do seu comprimento e diâmetro, mas fica evidente que sua capacidade de contração se deve também às propriedades da malha expansível (material, número de fibras, ângulo de entrelaçamento) e ao material do tubo.^[8]

SCOFANO (2006)^[9] elenca algumas propriedades importantes dos músculos pneumáticos trançados para a aplicação que está sendo estudada neste trabalho, como por exemplo, a flexibilidade, a ativação unidirecional, a semelhança com os músculos do corpo, leveza e força, conexão direta, fácil manutenção e, por fim, a utilização sem riscos.

Com este trabalho pretende-se, portanto, desenvolver uma prótese de mão de baixo custo acionada por atuadores pneumáticos do tipo McKibben, validando o uso dos músculos artificiais para acionar uma prótese de mão.

II. METODOLOGIA

A. IMPRESSÃO DA PRÓTESE

A fim de realizar a impressão em 3D da prótese utilizou-se a impressora GTMAX3D por apresentar um volume que possibilita a impressão da prótese no seu tamanho real. O tempo total de impressão das peças da mão e do antebraço foi de aproximadamente 37h e 20 min.

Para a impressão da palma da mão, das falanges e do antebraço utilizou-se o PETG, considerado um material nobre para a impressão 3D pelas suas características de alta resistência mecânica, química e a altas temperaturas, além de também oferecer alta facilidade para a impressão 3D. Para imprimir as juntas dos dedos foi utilizado filamento flexível, que é um material a base de TPU (Poliuretano Termoplástico), utilizado com o intuito de trazer maleabilidade e flexibilidade para as peças que demandam alguma movimentação na sua utilização.^[10] Para este trabalho as juntas flexíveis também são responsáveis pelo movimento de extensão dos dedos quando os músculos estão relaxados.

Os desenhos tridimensionais das partes que constituem a mão foram obtidos no open source Thingiverse^[11] e estão disponíveis no formato STL (StereoLithography). O desenho do antebraço foi projetado pelos próprios autores e adaptado de acordo com o desenho da mão e do modelo dos atuadores pneumáticos. Como trata-se de um protótipo sem aplicação prática, no projeto não foi considerado o encaixe do coto.

B. FABRICAÇÃO DOS ATUADORES

O processo construtivo dos músculos artificiais de McKibben foi inspirado em um passo-a-passo disponível no site *instructables.com*^[12] e adaptado pelos autores.

Buscou-se reduzir ao máximo o custo total do projeto, de tal modo que os materiais envolvidos na construção dos músculos pneumáticos apresentam custo baixo e são facilmente encontrados na internet ou em lojas de

segmentos específicos. Para a aplicação na prótese foram construídos cinco atuadores.

Os materiais usados foram: sonda de Foley de latex silicomineralizado, 2 vias, N.18 (5 unidades); malha expansível padrão de polietileno tereftalato (PET) com retardante à chamas, reforço com 3 fios, medida achatada de 8 mm (aproximadamente 105 cm); abraçadeira em nylon 2,5 mm X 108 mm (25 unidades); parafusos philips M3 X 20 mm (5 unidades); espigão 1/8 NPT X 1/8 (5 unidades); luva fêmea rosca NPT 1/8 X 1/8 (5 unidades); e engate rápido PC4 para tubo de 4mm (5 unidades);

O processo construtivo iniciou-se com o corte de um segmento da sonda de Foley no comprimento de 21 cm.

Para que o músculo funcione perfeitamente, é necessário que uma das extremidades do tubo esteja completamente vedada e que a outra extremidade possua um dispositivo que permita a entrada do ar proveniente de um compressor. Dessa maneira, foi inserido o parafuso e o espigão em cada uma das extremidades do tubo.

O tubo de látex foi introduzido na malha, iniciando pela extremidade do parafuso. É importante que a malha cubra todo o tubo e alcance o espigão na outra extremidade. Utilizou-se abraçadeiras de nylon pra prender a malha e o tubo flexível, inicialmente, no espigão. Após tracionar a malha, pra reduzir ao máximo o ângulo de entrelaçamento das fibras, as abraçadeiras de nylon foram usadas para fixar também a extremidade do parafuso. Por fim, foi fixado um engate rápido no espigão utilizando uma luva fêmea.

C. TESTES DE ACIONAMENTO EM BANCADA

O acionamento dos atuadores foi realizado na bancada de pneumática Festo Didact da Festo Automação Ltda.

Optou-se por realizar o movimento de flexão e extensão dos dedos, acionando o movimento do polegar por um botão sem trava, com retorno por mola, e os demais dedos por um botão giratório com trava.

Dessa forma, foi possível utilizar uma quantidade reduzida de acessórios da bancada como, por exemplo, a utilização de um compressor de ar comprimido; um painel com rasgos equidistantes a 50 mm para conexão rápida dos componentes pneumáticos; bloco distribuidor; placa de botões de comando elétrico com dois botões lisos de comando pulsador, com reposição por mola e um botão giratório com trava; eletroválvulas direcionais; válvulas reguladoras de fluxo unidirecional; tubos flexíveis para conexões de engate rápido; e conexões rápidas em T.

D. CARACTERIZAÇÃO DO MÚSCULO

i) Teste de encurtamento

Para este teste a extremidade do músculo que admite o ar foi fixada e a outra extremidade deixada livre na direção horizontal sobre uma bancada. A distância entre as duas extremidades representa o comprimento inicial do músculo, no estado de repouso (L_i). O compressor é então ajustado em uma determinada pressão (maior que a pressão ambiente) e conectado no músculo, o qual se expande e suas extremidades tendem a se aproximar. A nova medida entre as suas extremidades representa o comprimento final do músculo para a pressão aplicada

(L_f). A diferença entre as duas medidas, ΔL , é o encurtamento do músculo.

Para avaliar o comportamento do músculo quando submetido a diferentes pressões, o ajuste do compressor variou de 2 a 7 bar, com incremento de 1 bar a cada medição.

ii) *Teste de encurtamento com carga*

Neste teste uma morsa é utilizada para fixar a extremidade de admissão de ar do músculo de tal forma que este permanecesse na vertical com a outra extremidade livre. Nesta extremidade foi fixado um gancho para sustentar as cargas que irão resistir ao movimento durante o teste. Adotou-se a máxima pressão aplicada no teste anterior (7 bar) e as cargas variaram de 1,348 kg até 10,687 kg, quando o encurtamento do músculo já não era mais tão evidente.

iii) *Teste de resistência a tração*

Para este teste as extremidades de um segmento da malha expansível são presas nas garras de uma máquina de ensaio universal, tracionando-a até que se iniciasse o processo de ruptura das fibras. Inicialmente, o ensaio foi realizado com um corpo de prova composto somente por um segmento da malha expansível. Em um momento posterior, levou-se em consideração que a mudança na angulação da malha, provocada pela inserção do tubo no seu interior, poderia influenciar no seu limite de resistência a tração. Em razão disso, também foi realizado um teste com um corpo de prova onde a malha possuía um segmento do tubo no seu interior, reproduzindo o formato real do atuador.

E. MONTAGEM DA PRÓTESE

A montagem da prótese de mão esquerda foi realizada a partir do encaixe dos componentes impressos como representado pelo arquivo fornecido pelo Open Source Thingiverse^[11].

Todas as peças foram impressas com canais por onde passam fios trançados de multifilamentos de polietileno com diâmetro de 0,23 mm, de modo que, individualmente, eles passaram pela palma da mão, por todas as falanges de cada dedo e tiveram uma de suas extremidades fixada nas falanges distais. As outras extremidades de cada fio são fixadas nos músculos pneumáticos analogamente a fixação de um tendão no músculo esquelético.

As juntas impressas por material flexível permitem a movimentação dos dedos pela simples tração dos fios. Nesse estudo, ainda será avaliado sua capacidade de promover a extensão passiva dos dedos, garantindo o uso de uma quantidade reduzida de atuadores. A Figura 2 ilustra a prótese montada com uma abertura no antebraço pra permitir a visualização dos músculos em funcionamento.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O custo total do protótipo desenvolvido foi de R\$139,85, mesmo que esse valor não inclui o sistema de compressão de ar e o mecanismo de controle, ainda assim é possível dizer que o projeto apresenta custo muito reduzido, já que modelos mais avançados de próteses ativas de mão podem custar até US\$75000.

Figura 2. Montagem final da prótese.

Através do ajuste nas válvulas reguladoras de vazão obteve-se movimentação satisfatória dos dedos, muito semelhante ao movimento humano que confirmam o estudo de Kurumaya et al. (2016).^[3] No Gráfico 1 são apresentados os resultados de correlação entre a pressão aplicada com o encurtamento resultante do músculo.

Gráfico 1. Contração obtida para diferentes pressões.

Como observado, é evidente que o aumento da pressão é diretamente proporcional a contração obtida. Para se verificar a influência da aplicação de uma carga na capacidade de contração do músculo, obteve-se o Gráfico 2.

À medida que se aumenta a carga há redução, a uma taxa crescente, da capacidade do músculo se contrair. Dessa forma, quando ele atinge sua capacidade máxima, já não é mais capaz de esboçar qualquer contração. Tal comportamento o assemelha ainda mais com a musculatura esquelética.^[8]

No ensaio de resistência a tração em que somente a malha expansível é tracionada, Gráfico 3, observa-se uma pequena deformação porque esta é posicionada com os ângulos de entrelaçamento já muito próximos do seu menor valor. No ensaio com a presença do tubo interno, Gráfico 4, a deformação apresentou valores mais elevados pois supõe-se que o aumento no ângulo de entrelaçamento da malha expansível pela inserção do tubo possa ter provocado essa diferença no resultado. Este corpo de

prova, quando submetido ao ensaio, começará a resistir a tração somente quando os ângulos de entrelaçamento chegarem ao menor valor possível. Até este momento o corpo de prova sofre deformação mas a carga a qual está sendo submetido é quase nula.

Gráfico 2. Contração do músculo com diferentes cargas, para uma pressão de 7 bar.

Gráfico 3. Curva tensão deformação sem o tubo de látex siliconizado em seu interior.

Gráfico 4. Curva tensão deformação com o tubo de látex siliconizado em seu interior

Verificou-se também que os valores das tensões obtidos foram bastante elevados, sendo que o corpo de prova com o tubo apresentou menor resistência a tração, na ordem de 80 MPa. Com os dados obtidos foi possível também verificar que a carga máxima suportada por esse corpo de prova durante o ensaio foi da ordem de 1 kN, tornando bem ampla sua faixa de aplicação com segurança. Para o ensaio da malha sem o tubo verificou-se que a carga máxima suportada no ensaio foi maior do que 1,2 kN.

IV. CONCLUSÃO

Conclui-se que é possível desenvolver uma prótese de mão ativa, acionada por atuadores pneumáticos de McKibben, empregando a impressão 3D como principal processo de fabricação. A fabricação dos atuadores, desde

que seja bem executada, garante redução no custo total da prótese e resulta em um ótimo mecanismo de atuação linear com elevada relação força/peso. O custo total do protótipo construído foi de R\$139,85, desconsiderando o compressor e sistema de controle.

Em suma, pode-se dizer que o músculo pneumático de McKibben reproduz, com muita semelhança, a ação do músculo esquelético humano, tornando-o um excelente candidato para aplicações em mecanismos de atuação de próteses em geral. Eles ainda podem ter diversas outras aplicações, incluindo a robótica (especialmente a bio-robótica), animatrônica, órteses para reabilitação, entre outros.

V. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] DAVIDSON, C.; SANTORELLI, M. *The impact of broad band on people with disabilities*. Washington: United States Chamber of Commerce, 2009.
- [2] BLOHMKE, F. (1994). *Compêndio Otto Bock: Próteses para membro Superior*. Berlin: Schiele & Schön.
- [3] KURUMAYA, S. et al. *Musculoskeletal lower-limb robot driven by multifilament muscles*. *Robomech J*, 2016.
- [4] COLBRUNN, R.W., NELSON, G.M., QUINN, R.D. 2001. Design and control of a robotic leg with braided pneumatic actuators. *IEEE IROS*, Hawaii, 2001.
- [5] DAERDEN, F., LEFEBER, D. Pneumatic Artificial Muscle: actuators for robotics and automation. *Journal of Mechanical and Environmental Engineering*, v. 47, p 10 – 21, 2003.
- [6] TONDU, B., LOPEZ, P. Modeling and Control of McKibben Artificial Muscle Robot Actuators. *IEEE Control Systems*. v. 20, p. 15 – 38, 2000.
- [7] WINTER, D. A. *Biomechanics of human movement*. John Wiley & Sons, 1979.
- [8] How to Make Air Muscles! Disponível em: <<https://www.instructables.com/id/How-to-make-air-muscles/>>. Acesso em 07 de Junho de 2019.
- [9] SCOFANO, F. S. Desenvolvimento de um Elo Pneumático de 3 Graus de Liberdade para Manipuladores Robóticos Flexíveis. Dissertação de mestrado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da PUC-Rio, 2006.
- [10] Tipos de filamentos: os principais para as Impressoras 3D. Disponível em: <<https://3dfila.com.br/tipos-de-filamentos-os-principais-para-as-impressoras-3d/>>. Acesso em 20 de Maio de 2019.
- [11] Flexy Hand. Disponível em: <https://www.thingiverse.com/thing:242639>. Acesso em 6 de Julho de 2019.
- [12] How to Make Air Muscles! Disponível em: <<https://www.instructables.com/id/How-to-make-air-muscles/>>. Acesso em 5 de Julho de 2019.